

GENETIK ALGORITMLAR VA KVANT HISOBLASH ASOSIDA TASVIR SEGMENTATSIYASI

Muxamedieva Dilnoz Tulkunovna¹, Ametova Gulsara Yembergenovna², Madrahimova
Muxtaram Hasanboy qizi³, Ziyayeva Sholpan Kudaybergenovna⁴

¹professor, “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti,

²tayanch doktorant, “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti,

³izlanuvchi, “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti,

⁴assistent, “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14965278>

Annotatsiya. Tasvir segmentatsiyasi zamonaviy kompyuter ko‘rish tizimlarida muhim masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada klassik va kvant algoritmlar sintezidan foydalanib, tasvirni segmentatsiya qilish uchun genetik algoritmi va kvant mashinaviy o‘rganish usullari taklif etiladi. Genetik algoritmi kvant sxemalarining optimal konfiguratsiyasini aniqlash uchun qo‘llaniladi, bunda Fidelity Quantum Kernel yordamida QSVC modeli yaratiladi. Asl tasvir Otsu thresholding va Canny chegara aniqlash usullari yordamida segmentlanadi. Keyin, tasvir piksellari asosida dataset yaratiladi va kvant kernel asosidagi QSVC model yordamida tasniflanadi. Maqola kvant hisoblash va klassik mashinaviy o‘rganish yondashuvlarining kombinatsiyasi samaradorligini tahlil qiladi va ushbu usulni tasvirni chuqur segmentatsiyalash muammolariga tadbiq qilish imkoniyatlarini o‘rganadi.

Kalit so‘zlar: kvant hisoblashlar, tasvir, segmentatsiya, kvant mashinaviy o‘rganish, genetik algoritmi.

Аннотация. Сегментация изображений—одна из важных проблем в современных системах компьютерного зрения. В этой статье предлагается генетический алгоритм и методы квантового машинного обучения для сегментации изображений с использованием синтеза классических и квантовых алгоритмов. Генетический алгоритм используется для определения оптимальной конфигурации квантовых схем, при этом модель qsvc создается с использованием квантового ядра Fidelity. Исходное изображение сегментируется с использованием методов определения границ травянистых растений thresholding и Canny. Затем набор данных создается на основе пикселей изображения и классифицируется с использованием модели QSVC на основе квантового ядра. В статье анализируется эффективность сочетания подходов квантовых вычислений и классического машинного обучения и исследуется возможность применения этого метода к проблемам глубокой сегментации изображений.

Ключевые слова: Квантовые вычисления, визуализация, сегментация, квантовое машинное обучение, генетический алгоритм.

Annotation. Image segmentation is an important issue in modern computer vision systems. This paper proposes a genetic algorithm and quantum machine learning methods for image segmentation using the synthesis of classical and quantum algorithms. The genetic algorithm is applied to determine the optimal configuration of quantum circuits by creating a qsvc model using the Fidelity Quantum Kernel. The original image is segmented using Otsu threshold detection and Canny threshold detection methods. Then, a dataset is created based on image pixels and classified using a quantum kernel-based QSVC model. The article analyzes the

effectiveness of a combination of quantum computing and classical machine learning approaches and explores the possibilities of applying this method to problems of Deep Image Segmentation.

Keywords. *Quantum computations, image, segmentation, quantum machine learning, genetic algorithm.*

KIRISH

Tasvir segmentatsiyasi – bu tasvirni mantiqiy qismlarga ajratish jarayoni bo‘lib, u tibbiyot, xavfsizlik, yo‘l harakati tahlili va boshqa ko‘plab sohalarda qo‘llaniladi. Klassik segmentatsiya usullari (masalan, thresholding, chetlarni aniqlash va morfologik operatsiyalar) ba‘zi murakkab muhitlarda optimal natija bermaydi. Shuning uchun, **sun‘iy intellekt va kvant hisoblash texnologiyalarining birlashuvi yangi imkoniyatlarni taqdim etadi.** Ushbu tadqiqotda biz **genetik algoritmlar va kvant hisoblashni birlashtirib**, tasvir segmentatsiyasining **moslashuvchan va samarali** usulini taklif qilamiz. **Genetik algoritmlar** kvant sxemalarni evolyutsion yo‘i bilan optimallashtirish uchun ishlatiladi, natijada **minimal darvoza murakkabligiga ega optimal kvant sxema** tanlanadi. **Kvant kernel usullari** esa kvant hisoblash imkoniyatlaridan foydalangan holda tasvirning aniq va samarali segmentatsiyasini ta‘minlaydi. Maqolaning asosiy maqsadi – **klassik va kvant texnologiyalarining kombinatsiyasini o‘rganish**, ularning tasvir segmentatsiyasidagi samaradorligini tahlil qilish va genetik algoritmlar yordami bilan kvant modellarini optimallashtirishdir. Ushbu yondashuv **an‘anaviy va kvant algoritmlarining sintezini** o‘rganishga qaratilgan ilmiy izlanishlarning bir qismi bo‘lib, kelajakda kvant kompyuterlarining amaliy qo‘llanilishiga yo‘l ochishi mumkin.

Ushbu ishning asosiy maqsadi – genetik algoritmlar va kvant hisoblash texnologiyalarini birlashtirish orqali tasvir segmentatsiyasini samarali amalga oshiruvchi innovatsion usulni taklif etish va uni baholashdir. An‘anaviy va kvant yondashuvlarini kombinatsiya qilish orqali tasvirni aniq va tezkor segmentatsiya qilish, kvant kernel usullari yordamida klassifikatsiya sifatini oshirish, shuningdek, genetik algoritmlar yordamida kvant sxemalarni optimallashtirish ushbu tadqiqotning asosiy yo‘nalishlari hisoblanadi.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:

- Otsu thresholding va Canny edge detection kabi segmentatsiya usullarini qo‘llash;
- kvant kernel usullaridan foydalanib, QSVC modelini ishlab chiqish;
- Quantum Support Vector Classification (QSVC) algoritmini tasvir segmentatsiyasi uchun moslashtirish;
- Fidelity Quantum Kernel yordamida piksel ma‘lumotlarini tasniflash;
- genetik algoritmlar yordamida kvant sxemalarini optimallashtirish;
- qubitlar va kvant darvozalarining optimal kombinatsiyasini tanlash;
- evolyutsion jarayon orqali kvant sxemalarining murakkabligini kamaytirish va samaradorligini oshirish;
- eksperimental sinovlar o‘tkazish va natijalarni tahlil qilish;
- turli xil tasvirlar asosida model samaradorligini baholash;
- klassik va kvant usullarning natijalarini solishtirish va optimallashtirish imkoniyatlarini o‘rganish.

Ishning ilmiy yangiligi:

Genetik algoritmlar va kvant hisoblash kombinatsiyasiga asoslangan yangi yondashuv taklif qilindi.

Kvant kernel usullari bilan an'anaviy segmentatsiya texnikalarini sintez qilish orqali yangi yondashuv taklif qilindi.

Genetik algoritmlar orqali kvant sxemalarni optimallashtirish amalga oshirildi.

Kvant algoritmlarining murakkabligini kamaytirish va samaradorligini oshirish uchun genetik algoritmlar qo'llanildi.

QSVC modeli yordamida tasvir piksellarini kvant tasniflandi.

Piksel darajasida segmentatsiyani amalga oshirish uchun kvant kernel asosida QSVC modeli ishlatildi va an'anaviy modellarga nisbatan yuqori samaradorlik kuzatildi.

Otsu thresholding va Canny edge detection algoritmlarining kvant kernel bilan kombinatsiyasi segmentatsiya natijalari sifatini yaxshiladi.

Ushbu tadqiqot natijalari kvant hisoblash va sun'iy intellekt sohasida yangi tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin hamda tasvirlarni qayta ishlash jarayonlarida kvant algoritmlarining amaliy qo'llanilishi bo'yicha yangi yo'nalishlarni ochib berishi mumkin.

Kvant mashinasini o'rganishning aksariyat modellari parametrlashtirilgan kvant davrlariga asoslangan [1]. Ushbu diagrammalar qubit tizimining grafik namoyishi bo'lib, unda har bir qubitning holati ma'lum parametrlar va o'zgaruvchilarga bog'liq operatorlarni qo'llash orqali o'zgaradi. Bunday davrlarni loyihalash tarkibiy dizayn – elementlarni tanlash va ularning konfiguratsiyasini – shuningdek, parametrlar va funktsiyalarni tanlashni o'z ichiga oladi. Ushbu murakkab vazifalar odatda muayyan muammolarni hisobga olmaydigan standart diagramma shablonlari yordamida hal qilinadi. Ba'zi tadqiqotlar ushbu muammoni hal qilish uchun elementlar sonini kamaytirish [2], mustahkamlashni o'rganish [3,4], tasodifiy qidirish [5] va ko'p maqsadli genetik algoritmlar yordamida butun devorni yaratish kabi usullarni taqdim etdi [6,7].

2. Usullar

Klassik hisoblashdagi bitlarga o'xshab, kvant bit yoki qubit kvant ma'lumotlarining eng kichik birligidir. Kubit – bu ikki xil kvant holatining superpozitsiyasida mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan fizik yoki mantiqiy tizim. Bu holatlar odatda 0 va 1 deb belgilanadi va Dirac raqamlar tizimida Hilbert fazosida ikkita vektor sifatida belgilanadi:

Kubitning umumiy holati bu ikki imkoniyatning $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ murakkab amplituda α bilan kvant β superpozitsiyasi va Murakkab amplituda bizga ehtimollarni beradi va $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ qubitni o'lchashda mos ravishda $|0\rangle$ va $|1\rangle$ ni aniqlash uchun.

Kvant algoritmi odatda kvant mantiqiy eshiklari va o'lchash operatsiyalari ketma-ketligidan qurilgan kvant davri sifatida tasavvur qilinadi. Ushbu tadqiqot nafaqat universal to'plam bilan, balki minimal darajada ortiqcha kvant elementlari to'plami bilan, shu jumladan bitta qubit va ikki qubitli element bilan operatsiyalarni yaratishga qaratilgan. Pauli matritsalarini yordamida olingan qubitning Bloch sferik maydonining chegaralari $(\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$.

Pauli matritsalarini yordamida kvant fazosida uch o'lchovli aylanishning umumiy shaklining kombinatsiyasi quyidagicha ifodalanadi:

$$R_3(\theta_x, \theta_y, \theta_z) = \exp\left(-i\frac{\theta_x\sigma_x}{2}\right)\exp\left(-i\frac{\theta_y\sigma_y}{2}\right)\exp\left(-i\frac{\theta_z\sigma_z}{2}\right) \\ = \exp\left(-\frac{i}{2}(\theta_x\sigma_x + \theta_y\sigma_y + \theta_z\sigma_z)\right)$$

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, R_x(\theta) = e^{-i\theta\sigma_x/2} = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)I - i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\sigma_x = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ -i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix},$$

$$\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}; R_y(\theta) = e^{-i\theta\sigma_y/2} = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)I - i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\sigma_y = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix}$$

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; R_z(\theta) = e^{-i\theta\sigma_z/2} = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)I - i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\sigma_z = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}$$

Asosiy jarayonlar quyidagilardan iborat:

1. Tasvirni oldindan qayta ishlash

Agar tasvir $I_N(x, y)$ piksel qaymatlaridan tashkil topgan bo'lsa, uni 0 dan 1 gacha normallashtiramiz

$$I_N(x, y) = \frac{I(x, y)}{255},$$

bu yerda $I_N(x, y)$ – normallashtirilgan tasvir, $I(x, y)$ – dastlabki tasvirning piksel qiymati.

2. Tasvir segmenttatsiyasi

Otsu thresholding segmentatsiya usuli tasvirdagi piksel yorqinligi histogrammasi bo'yicha eng yaxshi chegaraviy qaiymat T ni tanlash orqali tasvirni ikkita sinfga ajratadi. Otsu mezoniga ko'ra, optimal T quyidagiifoda bilan topiladi:

$$\sigma_B^2(T) = \omega_1(T)\sigma_1^2(T) + \omega_2(T)\sigma_2^2(T)$$

bu yerda $\omega_1(T)$ va $\omega_2(T)$ –har bir sinfnng ehtimollik massasi, $\sigma_1^2(T)$ va $\sigma_2^2(T)$ –har bir sinfnng dispersiyasi, $\sigma_B^2(T)$ –chegaraning ajratish qobiliyatini o'lchaydigan metrikadir.

Optimal T quyidagi shart asosida aniqlanadi:

$$T^* = \arg \max_T \sigma_B^2(T).$$

Tasvir chetlarini aniqlash uchun Canny operatori gradientni hisoblashdan foydalanadi:

$$G(x, y) = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}.$$

Bu yerda G_x va G_y –Sovel filtr maskalari.

3. Dataset yaratish va kvant kernel yordamida tasniflash

Har bir piksel uchun xarakteristik vektor olidadi:

$$X = [R, G, B],$$

bu yerda R, G, B –rang komponentlari. Yig'ilgan ma'lumotlar Quantum Support Vector Classification (QSVC) model bilan tasniflanadi.

Kvant kernel usuli piksel xususiyatlarini kvant holatlarga xaritalash oqrali bajariladi.

$$\Phi(x) = U(x)|0\rangle,$$

bu yerda $U(x)$ –kvant sxema bo'lib, u kiruvchi x ma'lumotlar bo'yicha kvant vektor hosil qiladi. Kvant kernel quyidagicha ifodalanadi:

$$K(x_i, x_j) = \left| \langle \Phi(x_i) | \Phi(x_j) \rangle \right|^2$$

bu yerda $K(x_i, x_j)$ – x_i va x_j orasidagi kvant o‘xshashlik. Fidelity Quantum Kernel metodi ushbu hisob–kitobni bajaradi.

QSVC kvant kernel asosida quyidagi optimallashtirilgan SVM muammosini hal qiladi:

$$\min \frac{1}{2} \sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j y_i y_j K(x_i, x_j) - \sum_i \alpha_i$$

bu yerda α_i –Lagrange koeffitsentlari, y_i –piksellar yorlig‘i (segmentatsiya natijyasi).

4.Genetik algoritmlar bilan kvant sxema optimallashtirish

Har bir kvant sxema genetik kod sifatida yozadi:

$$I = [g_1, g_2, \dots, g_n],$$

bu yerda g_i – kvant darvoza turi (Hadamard, RX, RY, RZ, CNOT va h.k).

Genetik algoritm kvant sxemani optimallashtirish uchun fitness funksiyadan foydalanadi:

$$F(I) = A(I) - \lambda C(I)$$

bu yerda $A(I)$ – QSVC modelining tasniflash aniqligi, $C(I)$ –kvant sxema murakkabligi (darvoza soni), λ – jarima koeffitsenti. Kvant sxemasi 1- rasmda keltirilgan.

1-rasm. Kvant sxemasi

3. Natijalar

Asl tasvir va segmentlangan tasvir birga chiqarilganida, chetlar yaxshi ajratilganini va segmentatsiya to‘g‘ri bajarilganini ko‘rish mumkin bo‘ldi. **Murakkab fonli tasvirlarda segmentatsiya natijalarida xatoliklar mavjud bo‘lsa ham, asosiy obyekt aniq ajratilgan (2-rasm).**

2-rasm. Dastur natijalari

Quantum Support Vector Classifier (QSVC) modeli yordamida tasniflash bajarildi. Klassifikatsiya aniqligi: Kvant kernel bilan 91.2%, Klassik SVM bilan 87.5%. O‘quv to‘plamida QSVC modeli yaxshi natija ko‘rsatdi. Sinov to‘plamida ham kvant kernel ishlatilganda an’anaviy SVM modeliga nisbatan yaxshiroq natijalar olindi (1-jadval).

1-jadval

Umumiy natijalar va solishtirma tahlil

model	aniqlik (%)	murakkablik (darvoza soni)
Klassik SVM (RBF Kernel)	87.5	–
Kvant QSVC (Fidelity Kernel)	91.2	25
Genetik Algoritm Orqali Optimallashtirilgan Kvant Sxema	92.3	18

Segmentatsiya natijalari yuqori aniqlikka ega bo‘ldi (85–91%), va ayniqsa kvant tasniflash modelidan foydalanilganda yaxshilandi.

4.Xulosa

Ushbu ishda kvant hisoblash va genetik algoritmlar asosida tasvir segmentatsiyasi va tasniflash modelini yaratish bo‘yicha tadqiqot olib borildi. Dastur yordamida tasvir segmentatsiyasi, kvant kernel asosida tasniflash va genetik algoritmlar orqali kvant sxemalarni optimallashtirish amalga oshirildi. QSVC kvant modeli klassik SVM bilan solishtirganda aniqroq natija berdi, bu kvant kernelning samarali ekanligini ko‘rsatdi. Genetik algoritm kvant sxemalarni optimallashtirishga yordam berdi, aniqlikni oshirish bilan birga kvant darvozalari sonini kamaytirdi. Tizim real kvant kompyuterlarga moslashtirilsa, yanada samaraliroq natijalarga erishish mumkin, ayniqsa NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum) kvant protsessorlar bilan sinab ko‘rilganda. Ushbu ish kvant hisoblash va genetik algoritmlarning kombinatsiyasi tasvirni qayta ishlash jarayonlarini optimallashtirishda istiqbolli yo‘nalish ekanligini tasdiqlaydi. Kelajakdagi tadqiqotlarda real kvant protsessorlar va murakkab tasvir tahlili algoritmlarini qo‘llash orqali yanada yuqori aniqlik va samaradorlikka erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M. Benedetti, E. Lloyd, S. Sack, M. Fiorentini, Parameterized quantum circuits as machine learning models, *Q. Sci. Technol.* 4 (4) (2019) 043001.
2. S. Sim, J. Romero, J.F. Gonthier, A.A. Kunitsa, Adaptive pruning-based optimization of parameterized quantum circuits, *Q. Sci. Technol.* 6 (2) (2021) 025019.
3. M. Ostaszewski, L.M. Trenkwalder, W. Masarczyk, E. Scerri, V. Dunjko, Reinforcement learning for optimization of variational quantum circuit architectures, *Adv. Neural Inf. Process. Syst.* 34 (2021) 18182–18194.
4. T. Fösel, M.Y. Niu, F. Marquardt, L. Li, Quantum circuit optimization with deep reinforcement learning, 2021, arXiv preprint arXiv:2103.07585
5. M.P. Fisher, V. Khemani, A. Nahum, S. Vijay, Random quantum circuits, *Ann. Rev. Condens. Matter Phys.* 14 (2023) 335–379.
6. S. Altares-López, A. Ribeiro, J.J. García-Ripoll, Automatic design of quantum feature maps, *Q. Sci. Technol.* 6 (4) (2021) 045015.